
EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR: UM CAMINHO DE LIBERTAÇÃO.

DOI: 10.5281/zenodo.15229229

Tiago Campos Peres¹

¹Mestrado em Educação – Universidade de Uberaba
E-mail: tiagocamposperes64@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2944462549080872>

Aline Claro de Oliveira²

²Universidade Federal de Uberlândia/Universidade de Uberaba
E-mail: alineclarodeoliveira@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1586820147394266>

RESUMO:

O presente trabalho tem como finalidade contribuir com o diálogo hoje instaurado sobre a concepção de Cultura e Educação Popular como uma mola propulsora de transformação e inclusão dos povos originários que foram excluídos ao longo do processo histórico. E examinar as visões de Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão sobre os eixos de cultura e educação que na ótica dos mesmos, a cultura e a educação são frutos de processos realizados pelos indivíduos ao longo dos séculos, suas experiências, manuseios, expectativas, crenças, passando de seres biológicos, a construtores sociais, dando ao cotidiano uma tonalidade de libertação e valorização do processo de emancipação social através de uma educação crítica.

Palavras-chave: Cultura; Educação; Educação Popular.

1. INTRODUÇÃO

Antes de falar propriamente do assunto que norteará este artigo, faz-se necessário, buscar algumas definições sobre cultura e educação na ótica de grandes pensadores como, Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão, que foram precursores no anúncio da cultura e educação popular, que tem sua gênese no seio dos povos originários, ou seja, uma cultura que emerge do próprio povo e de uma educação que esteja ligada com a própria população e não fora da realidade dela, como fora propagado pelos europeus e americanos no território brasileiro, ao longo de muitos anos, sem a população local ter a capacidade de fazer as suas análises e suas críticas. Na visão de Carlos Rodrigues Brandão a cultura é e está:

nos atos e nos fatos através dos quais nos apropriamos do mundo natural e o transformamos em um mundo humano, assim como nos

gestos e nos feitos com que nos criamos a nós próprios ao passarmos de organismos biológicos a sujeitos sociais, ao criarmos socialmente nossos próprios mundos e ao dotá-los e a nós próprios – nossos diversos seres, nossas múltiplas vidas e nossos infinitos destinos – de algum sentido. (Brandão, 2009, p.7.)

Segundo Brandão (2009) ao longo do processo de pesquisa sobre a palavra cultura, houve várias definições sobre tal assunto, seja na antropologia ou em outras áreas do saber, mas pegando a antropologia não houve uma posição unívoca na hora de definir a palavra cultura. O campo antropológico como é sabido por boa parte dos estudiosos das ciências humanas foca seu estudo no homem, ou seja, nas suas mais variadas manifestações sociais e culturais. Um dos papéis da Antropologia é responder aos anseios do ser humano, como afirma o autor. E um dos anseios, está propriamente no âmbito cultural, que ao longo dos anos houve e ainda há uma métrica de visão europeia que valoriza o aspecto cultural dentro de uma visão elitistas e eurocêntrica, que muitas vezes, marginalizava a cultura local usando estereótipos para as manifestações dos povos originários. Seguindo essa senda de pensamento, Brandão chega à conclusão que não “há consenso.” “Se nos detivermos por um instante nas ideias de dois entre os mais importantes antropólogos de um momento de criação que costumamos chamar de “antropologia moderna”, recordaremos que enquanto a categoria “cultura” é essencial em Bronislaw Malinowski, ela é inexistente ou opaca e sem importância em toda a obra empírica e teórica de Radcliffe Brown.”

Segundo Brandão (2015) a teoria interpretativa de Clifford Geertz define que “cultura é compreendida como uma realidade humana ao mesmo tempo efêmera e estável.” Como o antropólogo Geertz é um pensador que acredita que a cultura está inserida na própria sociedade. Dentro desta concepção de cultura o autor acredita que o aspecto cultural está na tecitura de relação do que na essência das pessoas, ou seja, a cultura está circulando “em casa, na escola, nas ruas e praças públicas.” Dando a entender que há uma transmissão de cultura que no momento que aquele que faz parte do meio começa absorve as manifestações culturais que os povos transmitem que evidencia a partilha de mesmo mundo de reciprocidades.

Zanquêta e Waldenez (2009) ao dialogarem como o texto de Brandão (2007) sobre educação, os mesmos afirmam que não existem possibilidades de dissociar o cotidiano da educação, ou seja, o cotidiano produz as nossas experiencias, produz os costumes, a maneira de lidar como os objetos, esse movimento é o movimento de produção cultural que evidentemente

está interligado com a educação. O que os estudiosos querem dizer é que a educação acontece dentro da própria sociedade e não fora como a educação erudita. Como podemos:

Essa concepção de educação permite-nos concluir, com o autor, que educação acontece dentro da, por meio da e como uma realização da cultura. Assim, estamos tratando de um conceito de educação que não a restringe ao ensino e aprendizagem que ocorrem em uma sala de aula, ou à relação professor-aluno, ou em torno de conteúdos de livros didáticos. Mesmo no ambiente escolar, tal concepção implica que, entre estruturas e processos, teorias, políticas, metodologias, estatutos e regimentos, didáticas e técnicas de ensino e aprendizagem, se convive com interações entre pessoas; entre categorias dos sentidos e dos significados culturalmente atribuídos pelos seres humanos a eles mesmos; sobre o que Cultura e Educação. (Zanquêta; e Waldenez, 2014, p. 32.)

De acordo com Zanquêta e Waldenez (2009) a educação vai muito além da sala de aula ela acontece no cotidiano da vida está interligada com a cultura, pois o processo de ensino aprendizagem se dá na troca de experiência de um povo.

Cultura e educação popular

Brandão e Fagundes (2016) abrem um diálogo interessante ao discutir sobre cultura e educação popular num recorte histórico das décadas de 50 a 60, neste período que estava ocorrendo o “movimento pós-segunda guerra mundial” que era conhecido em âmbito mundial de guerra fria, no Brasil nesta data estava acontecendo o processo de “redemocratização.”

Quando olhamos para o território brasileiro nas décadas de 50 e 60, o Brasil estava vivenciando uma economia, uma política e um sistema educacional pressionado pelo sistema capitalista que estava interessado em ditar as regras no país. Por outro lado, havia um horizonte “de proposta socialista, representado pela União Soviética, China e Cuba.

De acordo com o pensamento de Brandão e Fagundes havia uma relação intrínseca:

entre dominantes e dominados, seja de outros países sobre o Brasil ou mesmo nas relações internas, manifesta-se no plano político- - econômico e cultural. “A luta interna de libertação liga-se profundamente à cultura popular, que assume no primeiro momento o sentido de desalienação de nossa cultura, sobrepondo aos valores culturais estranhos, valores criados e elaborados aqui”. (Brandão; e Fagundes, 2016, p. 93).

Segundo Brandão e Fagundes a característica central da cultural popular “não é um meio político de preparação das massas para conquistar o poder”, mas sobretudo um processo de diálogo entre a cultura popular e a libertação dos povos.

Seguindo o caminho de uma libertação através da educação e da cultura popular o método de Paulo Freire é uma mola propulsora de “dialética da educação com a cultura; a busca de um método ativo capaz de criticizar o homem através do debate de situações desafiadoras postas diante do grupo, que deveriam ser existenciais para o grupo.” Dentro dessa ótica o método freiriano mudaria o processo de ensino aprendizagem que não mais seria um método instrumental, mas uma proposta de método dialético, “ativo, participante, crítico e criticizador sobre sua vida, suas relações com o meio e sua percepção como sujeito ativo, tendo a cultura como resultado de seu trabalho.

O período de maior efervescência dos movimentos de cultura e educação popular se dá nos anos 60 com “novas ideias e propostas de ação social, através da cultura e da educação, junto às classes populares, emergem no Brasil e se difundem pela América Latina.”

Para Brandão e Fagundes o movimento de educação popular veio contrapor:

a sociedade capitalista, desigual e excludente uma invasão cultural do polo erudito/dominante sobre a cultura popular, um projeto de ruptura social da desigualdade, da injustiça e da marginalização de pessoas e comunidades populares deveria possuir uma dimensão também cultural. Nessa direção, as propostas de cultura popular dos anos 1960 propõem uma radical inversão, em termos do que se pensava como sendo “o processo da cultura”. E esta é a ruptura inovadora que repensa o processo da cultura e a prática da educação em seu interior, como uma contribuição revolucionária na questão da participação de intelectuais militantes e “comprometidos com o povo”, no bojo do próprio projeto popular de sua libertação. (Brandão; Fagundes, 2016, p. 96).

A educação proposta por Paulo Freire que é a base da educação popular que está inserida num processo totalmente inverso da educação instrumental, pois a educação freiriana “vai além de ensinar pessoas a apenas lerem e repetirem palavras, as coensinem a lerem criticamente o seu mundo.” É um processo de ensino aprendizagem em que:

educandos populares sujeitos críticos e criativos, por meio de uma prática de crescente reflexão conscientizada e conscientizadora, o papel do educador “erudito” e “comprometido” consiste em assessorar homens e mulheres das classes populares na tarefa de ajudar – de dentro para fora e de baixo para cima – a se tornarem capazes de serem os construtores de uma nova cultura popular, a partir de novas práticas coletivas. (Brandão; Fagundes, 2016, p. 96).

O movimento de valorização da cultura local tem seu nascedouro nos 60 como perspectiva de entender as nuances das manifestações sociais que evidentemente não tem sua primícia no âmbito acadêmico “mas dos movimentos de cultura popular.” Carlos Rodrigues Brandão (2009) no seu artigo intitulado Vocação de criar relata da importância do Movimento

de Educação de Base (MEB) que fundamentou a educação como uma prática social que está intimamente ligada às dimensões de uma cultura.

Os movimentos de cultura e educação popular foram de suma importância para o desenvolvimento de uma sociedade pautada na criticidade, Fiori um pensador e filósofo que dialogou com Paulo Freire a respeito de educação e cultura popular aponta para uma educação de libertação que se fundamenta através da educação popular. Zanguêta e Waldenez (2014) seguindo o ideário de Paulo Freire e Fiori diz que a educação se dá “dentro da e por meio da cultura que pode elevar o indivíduo à condição de sujeito enraizado historicamente e, acima de tudo, aquele que constrói e expressa humanização, que exercita sua liberdade, assume as tarefas do seu tempo, reflete e as analisa, posicionando-se criticamente e tomando decisões que interferem e alteram a realidade.” É essa a postura que se espera do movimento de educação popular, uma postura de:

aprender a ousar, a comunicar, a dialogar, a enfrentar, a superar a ingenuidade da consciência, de modo a encaminharem-se no sentido da construção de um conhecimento libertador, que potencializa a criação de projetos emancipatórios. Processos educativos que objetivam a emancipação dos sujeitos para serem e estarem no mundo, para admirarem o mundo não com espetáculo, mas como obra, sua obra, obra do ser humano (Fiori, 2014 Zanguêta; Waldenez, 2014, p. 46)

A educação é uma ferramenta de intervenção no mundo, e essa intervenção perpassa pela mudança de mentalidade e de postura das pessoas. A mudança de uma realidade se inicia através da modificação das pessoas. Mudar uma realidade depende da construção de consciência de cada indivíduo. É preciso de uma educação libertadora e crítica do sistema capitalista que tem sua lógica desumanizadora “que tem no individualismo e no lucro seus fundamentos”, é preciso educação e cultura popular para que haja transformação no modelo econômico e político atual, para que haja justiça social, e cultura e educação libertadora para todos.

2. METODOLOGIA

A metodologia é uma parte fundamental para organizar e estruturar, além de prezar o conhecimento gerado durante o desenvolvimento de um artigo científico. Como método de pesquisa, optou-se por utilizar a abordagem bibliográfica, a qual consiste no levantamento de

referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites, entre outros. Essa estratégia possibilitou a exploração de diferentes perspectivas relacionadas ao tema. Importante ressaltar que toda o estudo foi realizado por meio de consultas em fontes confiáveis como o Portal de Periódicos da CAPES, e a base de dados da Scielo,

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A palavra cultura ao longo do processo histórico foi definida de várias formas o que evidencia que houve interpretações etnocentricas de países colonizadores sobre os países colonizados como podemos observar no estudo de Ferreira (2012) que afirma que houve uma política colonialista cuja a finalidade era “manter uma atenção especial para com as sociedades primitivas”. A visão que se tem e que entra em campo é a teoria evolucionista que tem como finalidade a seleção natural das espécies humanas em contraponto ao criacionismo. Mas o criacionismo não é a matéria aqui em questão e sim a utilização dessa teoria pelo pensador Francis Galton para evidenciar a teoria eugenista de seleção das “melhores raças”, ou seja, o enfraquecimento das “culturas colonizadas”. Segundo Ferreira (2012) “o conceito de cultura (obviamente esse continha resquícios do projeto supracitado), e sim como ele estava sendo operacionalizado (emprego de níveis e estágios superiores).”

Quando se fala de cultura não tem como se furta do contexto histórico, no séculos XVII e XVIII a burguesia tomado pelo espírito revolucionário, aniquilou e posteriormente destruiu a ordem feudal. Fundamentando em seguida o capitalismo como sistema econômico e assim transformando “o Estado para atender e legitimar os seus interesses. Esse percurso consolida, também, o ideário da escola pública, de massas, gratuita e leiga.” Dentro desse contexto histórico fica nitido a interferência dos países ricos sobre os países pobres modificando a interpretação cultural dos povos originários e também o processo educacional. Mediante essa afirmação impossibilitando a inclusão de um educação que valorize a cultura originária,

Paludo (2012) ao diálogo com a obra o Manifesto do Partido Comunista (MARX; ENGELS, 2008) evidencia a insuficiência “das políticas públicas, ao mesmo tempo em que as coloca como bandeira de lutas e conclama os trabalhadores para a unidade e luta políticas para a transformação radical do sistema que se consolidava.” Em seguida “na obra Crítica da Educação e do Ensino” (MARX; ENGELS, 1978) segundo o autor supracita ao dialogar com Karl Marx afirma que a educação se formata através da cultura, ou seja, através das “relações

sociais e que pode estar a serviço da reprodução dessas mesmas relações ou, ao contrário, pode ser desenvolvida de modo articulado aos interesses dos trabalhadores e a construção de outra ordem societária.”

Ao longo da história cultural e educacional houve várias discussões acaloradas sobre o processo de formatação de uma nação superior a outra nação que demoninava inferior na métrica do capitalismo e evidentemente na visão eurocêntrica. Segundo Candau e Sacavino(2018), a lógica capitalista prevalece e dita as regras, pois ainda vivemos numa sociedade marcada pela falta de acesso a educação de qualidade, pelo preconceito, pela intolerância e pela discriminação. A edificação de “sociedades igualitárias e justas, sonho alimentado pelo horizonte da educação popular, vivenciado nas lutas de diferentes movimentos, organizações, grupos e agentes sociais, parece particularmente difícil de ser atingido.” Dentro desse contexto, resta a educação popular continuar o seu trabalho de mostra e evidenciar as manobras que há no sistema vigente que mácula a cultura originária e que evidentemente não evidencia uma educação crítica e emancipatória.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante as modificações que ocorrem ao longo do processo histórico na América Latina e no Brasil sobre tudo na esfera educacional e cultural, chegasse a conclusão que a trilha a ser seguida é da busca de uma educação crítica e inclusiva que recaía na valorização das culturas populares, afinal a educação emancipatória nasce da cultura local, das manifestações culturais dos povos originários e não de uma cultura eurocentrica e capitalista que muitas vezes, aniquila a riqueza dos povos originários.

Por outro lado é importante estar aberto ao diálogo para não cair em extremos que pode ser algo perigoso, pois os extremos provoca preconceitos. E o papel da educação popular é incluir as várias manifestações culturais para promover uma emancipação salutar para os povos originários e evidentemente incluir as outras manifestações culturais de forma crítica e construtiva. Como se pode montar a crítica que os pensadores populares fazem é com relação ao processo eurocêntrico de exterminar a bela das manifestação culturais locais que evidentemente mácula o sistema educacional dos povos originários através da métrica Europeia e Americana.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Vocação de criar: anotações sobre a cultura e as culturas populares. Cadernos de Pesquisa, S.I. v.39, n.138, p.715-746,2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v39n138/v39n138a03.pdf>. Acesso em 10 de dez. 2024.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues; FAGUNDES, Maurício Cesar Vitória. Cultura popular e educação popular: expressões da proposta freireana para um sistema de educação. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 61, p. 89-106,2016. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/er/n61/1984-0411-er-61-00089.pdf>. Acesso em: 03 de fev. 2025.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Nós, os Humanos, Do mundo à vida, da vida à cultura. São Paulo: Cortez, 2015 (excertos).

FERREIRA, Flávio Rodrigo Freire. “MORTE” DA CULTURA? DO MODELO CLÁSSICO AO DEBATECONTEMPORÂNEO.Disponivel:<https://periodicos.ufrn.br/interlegere/article/view/4217/3453>.Acesso: 10/03/2025.

Métodos de pesquisa / [organizado por] Tatiana Engel Gerhardt e Denise Tolfo Silveira ; coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Disponível: <https://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf> .Acesso: 13/03/2025.

PALUDO, Conceição. EDUCAÇÃO POPULAR COMO RESISTÊNCIA E EMANCIPAÇÃO HUMANA.Disponivel:<https://www.scielo.br/j/ccedes/a/CK6NyrM6BhKXbMmhjrmB3jP/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 10/03/2025.

SOUZA, Tiago Zanquêta de; OLIVEIRA, Maria Waldenez de. Educação,Cultura e Conscientização: apontamentos para a Educação Popular. In: ARAÚJO, Renan Soares de; CRUZ, Pedro José Santos Carneiro (Orgs.). Educação Popular e Práticas Sociais: ação, processo formativo e construção do conhecimento. João Pessoa: Editora do CCTA, 2018, p.31-47.

CANDAU, Vera Maria, SACAVINO, Susana Beatriz. Educação Popular, Escola e Interculturalidade: aproximações e desafios. <https://www.rizoma-freireano.org/articles-2525/educacao-popular-escola-25>.Acesso: 09/03/2025

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Ao Centro de Leitura e Escrita Científica e Tecnológica da Uniube (FAPEMIG APQ 01203-23) pela revisão quanto às normas da ABNT.